

Um olhar decolonial sobre o ensino da conservação e restauração de bens culturais

DOI:10.5281/zenodo.13743899

Betina Kelly dos Santos Abreu¹, Renato Carvalho da Silva², Natalia Lima Figueiroa³

¹ Centro Estadual de Educação Profissional Isaías Alves,
betina.abreu@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

² Centro Estadual de Educação Profissional Isaías Alves,
renato.carvalho@enova.educacao.ba.gov.br

³ Centro Estadual de Educação Profissional Isaías Alves,
natalia.figueiroa@enova.educacao.ba.gov.br

Palavras-chave: Conservação, restauração, ensino decolonial.

Cada vez mais, surgem notícias sobre a devolução de bens culturais expropriados, a exemplo do Manto Tupinambá que após três séculos foi repatriado ao Brasil em 2024, assim como outras peças de cunho etnológico e etnográfico que durante anos foram expostas de forma exotizada ou preteridas dentro de museus. Este resumo refere-se ao trabalho que possuiu o objetivo de analisar o reconhecimento da importância cultural da arte afro-brasileira e dos povos originários nas práticas museais nacionais e no ensino da conservação e restauração e propor medidas para mitigar a desinformação e ressaltar a importância de salvaguardar os acervos ancestrais, promovendo soluções sustentáveis que permitam o prolongamento da vida útil desse patrimônio para as gerações futuras. Para tanto, buscou-se fazer um apanhado sobre a história da restauração e como se iniciou a patrimonialização dos bens culturais no Brasil, analisando igualmente o histórico de surgimento dos museus, as práticas eurocentradas fruto do seu processo de criação e como a inserção dos acervos etnológicos e etnográficos foram geridos ao longo dos anos. Por fim, observou-se como a educação decolonial pode auxiliar no processo de gestão assertiva dos profissionais nas instituições de guarda e demonstrou-se como alguns museus brasileiros já estão realizando-a, a exemplo da participação colaborativa na gestão de acervos, em busca de fomentar o direito à salvaguarda de bens culturais das populações subalternizadas no período colonial.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" [...]. Brasília, DF, [2003]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 8 ago. 2023.

BRITTO, Clovis Carvalho; CUNHA, Marcelo Nascimento Bernardo da; CERÁVOLO, Suely Moraes (org.). Estilhaços da memória: o Nordeste e a reescrita das práticas

museais no Brasil. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico; Salvador [BA] : Observatório da Museologia na Bahia [UFBA/CNPq], 2020. Ebook (356 p.).

CAPUCHINHO, Cristiane. A volta do manto tupinambá: como indígenas da Bahia retomaram peça sagrada que só era vista na Europa. G1. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/15/a-volta-do-manto-tupinamba-como-indigenas-da-bahia-retomaram-peca-sagrada-que-so-era-vista-na-europa.ghtml>. Acesso em 06 de fev 2023.

CURY, Marília Xavier. Museu e exposição: o exercício comunicacional da colaboração e da descolonização com indígenas. Museu Goeldi: 150 anos de ciência na Amazônia. Tradução. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2019. Acesso em: 24 fev. 2023.

TOLENTINO, Atila Bezerra. Educação patrimonial decolonial: perspectivas e entraves nas práticas de patrimonialização federal. Revista Sillogés, v. 1, n. 1, p. 41-60, jul. 2018.